

論文

広域言語地図をどう読むか

福島 秩子
新潟県立大学

How to interpret macro-ranged linguistic maps

FUKUSHIMA, Chitsuko
University of Niigata Prefecture

Abstract: The author was not familiar with how to interpret macro-ranged linguistic maps such as *Linguistic Atlas of Asia*, compared with dialect maps. The comments on ‘sun’ in Asia (Fukushima 2021) did not include maps illustrating semantic extensions and differentiation. The interpretation of ‘sibling systems’ in Asia and Africa (Fukushima 2024b) has been successful since they represent ‘linguistic patterns’ defined by Matras and Sakel (2007). The sibling systems are mapped using symbols, and the geographical distribution is utilized to interpret the order in which the system changes occurred. When working on variations of animal and plant names in Asia and Africa (Endo et al. 2024), representative forms are printed on the map without using symbols, while relevant lexical/morphological features are added using colors and/or symbols. The *Atlas Linguarum Europae* (Alinei et al. 1983) is consulted, and the importance of the semasiological approach and motivations is suggested. Finally, the semantic variation of ‘sun’ in Asia is reported based on Fukushima 2025. The motivational map of ‘sun’ in Asia includes basic meanings, etymological motivations, and different categorical systems. The semantic variation is shown in the maps of Asia and of each language/language group. The meaning of ‘day’ is distributed in Southeast Asia and also in the broad area of the Eurasia, and the other meanings/motivations are distributed nearby. The shift from polysemy to monosemy is illustrated with maps showing the semantic variation and the variation of compound forms.*

キーワード: 広域言語地図; 方言地図; 言語パターン; 意味; 動機づけ

Keywords: macro-ranged linguistic maps; dialect maps; linguistic pattern; meaning; motivation

福島 秩子 (2025) 「広域言語地図をどう読むか」 『地理言語学研究』 5: 1–31. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17479398>

* 本稿は、令和7年5月24日の第7回日本地理言語学会で講演として話した内容を文字化したものである。以下の三つの共同研究の成果であり、科学研究費の支援を受けた。ここに記して謝意を表す。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の2015-2017年度共同利用・共同研究課題「アジア地理言語学研究」(jrp000210)、2020-2022年度共同利用・共同研究課題「アジア・アフリカ地理言語学研究」(jrp000256)、2025-2027年度AA研共同利用・共同研究課題「アジア地理言語学研究」(jrp000210)、科学研究費24K23937国際共同研究加速基金(国際先導研究)「時空言語学」の創成: 地理と歴史を融合した言語の変化と発展への新たなアプローチ。

1. はじめに

1.1. 方言地図 VS. 広域言語地図

私は学部学生の時以来ずっと方言地図の分析（解釈）を行ってきた。狭域のいわゆる「しらみつぶし調査」では、岩手県雫石/雫石・盛岡周辺、奄美徳之島、出雲飯石郡中央部/三刀屋町/吉田村/佐田町/出雲西南部、中域の言語地図では、中国地方五県言語地図、図説琉球語辞典、全国の言語地図では、日本語地図、方言文法全国地図、新日本語地図、現代日本語方言大辞典について、言語地図を描き解釈を行ったことがある。

一方、2015年から、アジア言語地図（LAA）（2015-2017年度共同研究）、アジア・アフリカ言語地図（LAAA）I, II, III（2021-2023年度共同研究）、アフロ・ユーラシア言語地図（LAAEA）（2025-2027年度共同研究）の作成に関わり、LAAでは「太陽」、LAAAでは、「きょうだい名の体系」「動植物名」の分析に関わり、LAAEAでは「月」のコーディネーターをすることになっている。これらの言語地図を総称して「広域言語地図」と呼ぶことにする。

広域言語地図の解釈は、方言地図の解釈とは違う難しさがあることを実感したので、それはどうしてか、どのようにして解釈すればよいのか、について考えてみたい。

実は、方言地図であっても、その規模・射程によって解釈の難しさに違いがあるということを、グロータース神父が既に述べている。すなわち、鳥瞰的広域言語地図と微細言語地図の違いである（グロータース 1976）。

- ・微細言語地図とは、全集落の網羅的調査にもとづく言語地図に限られる。（同上: 50）
- ・鳥瞰的広域言語地図の場合は、ほとんどが全国（正確には当該言語の使用地域）を扱う。したがって、そこに現れる言語の流れは巨大なものであり、歴史的にも深いものがあると考えられる。すなわち、考慮すべき歴史的・地理的要因のスケールはきわめて大きなものとなる。（同上: 53）
- ・鳥瞰的広域言語地図を解釈するにあたって直面する問題は、はかりしれないほど広い範囲に及ぶ。（同上: 54）

鳥瞰的広域言語地図について述べられていることは、調査地域が広く多数の言語・言語群を含む「広域言語地図」にすべてあてはまり、その言語の流れはさらに巨大で、考慮すべき歴史的・地理的要因はさらに大きなものとなる、と考えられる。

1.2. 解釈の手がかり

柴田武『言語地理学の方法』であげられた「言語史を構成する手がかり」（柴田 1968 : 27）は以下の8つである。

- 1 その語の地理的分布 a) 隣接分布の原則 b) 周辺分布の原則
- 2 異なる年齢層の地理的分布
- 3 他の語の地理的分布
- 4 理解語の地理的分布
- 5 物・事柄の地理的分布
- 6 話者の内省報告の地理的分布 a) 新古の判断 b) 語源解釈
- 7 同一地域社会内の年齢的分布
- 8 言語形式上の特徴

これらには、狭域のしらみつぶし調査で可能なもの、複数回調査で調査票が見直されたり、グロットグラム調査や特定地点の全数調査などが企画実施されたりして、はじめて利用できるものが含まれている。一方、「1 その語の地理的分布」「3 他の語の地理的分布」「5 物・事柄の地理的分布」「8 言語形式上の特徴」は、どのような言語地図であっても利用できるはずだ。

柴田武『言語地理学の方法』であげられた地理的分布の解釈に関わる二つの原則は以下の二つであり、下に示すように説明されている（柴田 1968 : 29-37）。

1 隣接分布の原則

いま、A、B、Cの3集落が自然地理的にA—B—Cのような隣接関係にあり、それぞれの集落にa、b、cという語があるとき、a、b、cの間の時間的前後関係（歴史的順序）は、 $a \rightarrow b \rightarrow c$ $c \rightarrow b \rightarrow a$ のいずれかである。（同上 29-30）

2 周辺分布の原則

集落（群）がA—B—Cと並んでいて、それぞれの集落に語a、bがa—b—aと分布しているとき、一時代前にはa—a—aであったと推定する原則である。B集落（群）についていえば、かつてaだったのがbになったということである。（同上 32）

「周辺分布の原則」は柳田国男の方言圏論の原則と同じであり、「古語は辺境に残る」と同義である。これらの原則が広域言語地図でも通用するかということが問題だが、柴田（1968 : 32-34）では、大陸レベルの動植物の分布の解釈がこの原則の説明であげられているので、広域言語地図でも通用する可能性がある。

1.3. 言語的情報と地理的情報

広域言語地図の地理的分布解釈の前提として、言語的情報と地理的情報が必要である。広域言語地図の場合、言語的情報としては、言語・言語群による違いがまずあり、その中での地域的変種が存在する。多数の言語・言語群に関わ

るので、まず各言語・言語群における言語的情報とその分布状況について理解しなければならぬ。さらに、言語・言語群の境界を越えて分布していると考えられる言語的情報がないか、検討する必要がある。地理的情報については、分布の解釈にあたって、地形、道路・街道や中心地の位置などをわかっている必要がある。しかし、広域言語地図の場合、広すぎるため、分析者であるコーディネーターが必ずしもよくわかっていない地域があるのではないか。少なくとも私は（東アジアを除いては）全く自信がなかった。加えて、解釈にあたっては、言語的情報と地理的情報がどのように重なり合うかのパターン認識が可能となることが必須だが、項目数が少ない広域言語地図では地図の蓄積なしでの解釈が必要となる。方言地図の解釈の例を1つあげる。

奄美徳之島には、東部の徳之島町、西部の天城町、南部の伊仙町の三町がある。1976年の徳之島言語地理学調査では、いくつもの言語地図が南東部の亀津を中心とする語彙の分布のパターンを示し、三つの型があった。すなわち、①徳之島町内型、②天城進出型、③伊仙進出型である（柴田他 1977: 51）。図

1の「ネコ」の地図は、亀津からの影響が徳之島町内にとどまった徳之島町内型の分布を示す。ミャウとニャウが徳之島町全域（最北の手々と金見を除く）および町外の開拓地（西部の2地点と山中の1地点）に分布している。開拓地はいずれも徳之島町の住民が移り住んだところであり、元の集落の語形を反映している。マユはそれ以外の地域に分布している。ニャウは亀津から徳之島町内に飛び火的に広がっている。分布からマユ>ミャウ>ニャウと変化したと解釈した。なお、マユ>ミャウの変化は音位転換であり（*maju*>*mjau*）、ミャウ>ニャウは語頭子音の変化（*m*>*n*）である。この解釈に従い、記号が選ばれた。

図1 ネコ 出典：柴田他（1977: 52）矢印と地名を追加

図 3 「目」 + 「目」 複合語の分布 出典：Fukushima (2021: 20)

図 4 敬語形の分布 出典：Fukushima (2021: 21) 分布を示す円を追加

②でなぜ地図を描かなかったかという、この解説を書いた時点では、意味に関してどのような地図が描けるのか、どのようにして描けるのか、見当がつかなかったというのが正直なところである。

また、①で表 1 を示した。これは、単音節語が古く、二音節語や複合語がそれより新しいと考えられる言語・言語群が目についたことからまとめたものであるが、この表がどういうことを示すかについては言及していない。

表 1 単音節語が最も古いとされる言語・言語群 出典：Fukushima (2021: 18)

Table 1 Languages with oldest monosyllabic forms
#loans from other languages

	mono-syllabic	di-syllabic	compound
Japanese	<i>hi</i>	<i>taiyō</i> [#] 太陽	<i>otentosama</i> [#] , <i>nichirin</i> [#] <i>etc.</i>
Korean	<i>he</i>	<i>thejan</i> [#] 太陽	<i>henim</i> reverential
Sinitic	<i>ri</i> 日	<i>taiyang</i> 太陽	+ <i>tu</i> 頭, <i>Bw-</i> 婆, 菩, 佛, <i>ye</i> 爺, <i>wo</i> 窩, <i>yan</i> 眼, <i>Kw-</i> 公, <i>di</i> 帝
Hmong-Mien	A <i>nV</i> [#] B root is <i>naj</i> or <i>ntoj</i>	<i>ni tau</i> [#] <i>ni tau</i> [#] 日头(頭) or 热头 (頭)	polysyllabic words + 'hole,' 'father,' 'wife,' 'sky,' 'moon' etc.
Tibeto-Burman	Ax <i>*nəy</i> A0 <i>*g-nam</i>	various compound forms and plain forms	
Kra-Dai	<i>van</i>	<i>ta van</i> 'eye of day' <i>tang ugon</i> 'lamp of day'	
Austro-Asiatic	I A <i>ɲaj</i> oldest & others	'eye of day,' 'eye of sky,' 'eye of god' for all types	
Turkic	<i>kiin</i>	<i>kīneš</i>	+ <i>karak</i> 'eye'

3. アジア・アフリカ言語地図の「きょうだいの体系」を読む

アジア・アフリカ言語地図の「きょうだいの体系」については、すっきりと分布を読み解くことができた。それは、この項目が Matras and Sakel (2007)の言うところの「言語パターン (linguistic pattern)」であったからである。linguistic pattern と linguistic matter は接触言語学における用語である。Matras and Sakel (2007: 829-30)によると、系統の異なる言語が同じ言語形式をもつとき、それは片方の言語から借用された語とみなされ、共通の linguistic matter をもっているということになる。一方、異なる言語が同じ usage pattern (たとえば語彙の

小体系のような) をもつとき、それは片方の言語から linguistic pattern が借用され、受容言語の形態素で埋められたことになる。この usage pattern には語彙の体系のみならず、文法体系や音韻体系もあてはまる。『地理言語学研究』4号の特集において、アジア・アフリカ言語地図の「きょうだいの体系」「数詞の体系」「閉鎖音の系列 (stop series)」「格配列のパターン (alignment patterns)」について同じ方法で分析、地図を描画することができたのは、これらが言語パターンであったからである (Fukushima 2024a, 2024b, Fukazawa 2024, Suzuki 2024, Shirai 2024)。「きょうだいの体系」では、出現が期待される体系が予想できたため、表2のように前もって記号を指定した。

表2 きょうだいの体系 タイプと記号 出典: Fukushima (2021: 3)

タイプ	記号	タイプ名	relative age	sex	relative sex
A	○	Undifferentiated sibling type			
B	—	Relative age type	+		
C	▽	Skewed age type	+	+	
D	□	Age/sex type	++	++	
E	◇	Sex type (Brother-sister type)		+	
F	⊕	Relative sex type			+
FB	／	Relative sex/age type	+		+
FC	▽	Relative sex/skewed age type	+	+	+
FD	◇	Relative sex/age/sex type	++	++	+
FE	⊖	Relative sex/sex type		+	+

図5がアジア・アフリカ全体の重ね合わせ地図である。言語・言語群を越えて同じ記号が使われているので、分布の傾向が見えやすいことがわかる。しかし、すべての言語・言語群の地図のデータが提出されないとこの地図を見ることができなかった。そこで、重ね合わせ地図ができる前に全体の分布を概観したいと思った時に思いついたのは、共同研究の研究会で発表された各言語・言

語群の地図に現れた各タイプの数をもとに計算した各タイプの割合(%)を使うことだった。そこで、各言語・言語群における各タイプの割合(%)を円グラフで示した図7を(Fukushima 2023a)、次に、各タイプごとの割合(%)を円の大きさに地図に示した図8-13を発表した(Fukushima 2023b, 2023c, 2023d)。最後に、図5の地図から各タイプの記号のみを残し他の記号を消す方法で作成した、タイプ別の分布を示す図14-19を発表した(Fukushima 2024b)。

図5 アジア・アフリカ言語地図 きょうだいの体系 出典：Fukushima (2024b: 148)

図6 アジア・アフリカの言語・言語群 出典：Endo et al. (2024: 183)

図7 アジア・アフリカ言語地図の「きょうだいの体系」 出典：Fukushima (2023a: 5)

図 8 きょうだいの体系 タイプA 出典：Fukushima (2023c: 6)

図 9 きょうだいの体系 タイプB 出典：Fukushima (2023c: 6)

図 10 きょうだいの体系 タイプC 出典：Fukushima (2023c: 7)

図 11 きょうだいの体系 タイプD 出典：Fukushima (2023c: 7)

図 12 きょうだいの体系 タイプE 出典：Fukushima (2023c: 8)

図 13 きょうだいの体系 タイプF 出典：Fukushima (2023c: 8)

図 14 きょうだいの体系 タイプA 出典 : Fukushima (2024b: 149)

図 15 きょうだいの体系 タイプB 出典 : Fukushima (2024b: 150)

図 16 きょうだいの体系 タイプC 出典 : Fukushima (2024b: 150)

図 17 きょうだいの体系 タイプD 出典：Fukushima (2024b: 151)

図 18 きょうだいの体系 タイプE 出典：Fukushima (2024b: 151)

図 19 きょうだいの体系 タイプF 出典：Fukushima (2024b: 152)

円グラフの分布を示した図7のみ、あるいはタイプごとの分布を示した図8-13から、おおざっぱな変化の方向はわかる。それは、まず、タイプAからタイプB、そしてタイプCへの変化があったことである。これは、区別なしのタイプAから、年齢の上下で区別するタイプBへ、そして年齢の上のみ男女で区別するタイプCへという変化であり、うなずける変化である。そして、中国語を中心に広がる年齢の上下と性別のどちらも区別するタイプD、印欧語を中心に広がる性別で区別するタイプEがあり、これらは新しい変化と考えられる。一方、アフリカとユーラシア大陸の東端に分布する同性・異性の区別をするタイプFは、実は最も古いタイプかもしれない。

一方、すべての言語・言語群の記号を選択して地図化した図14-19を見ると、より詳細な分布がわかり、上記の変化が起こったとする推定を補強する。タイプA、タイプB、タイプCの分布が重なり合っていること、タイプD、タイプEは伝播のルートが見えること、タイプFの分布はユーラシア大陸の東端から南端まで連続していることからである。

なお、図14-19のような地図を、元の重ね合わせ地図から必要のない地図や記号を消して作成する方法は、この頃（2024年初夏）に初めて気づいたことを記しておく。

以上、広域言語地図であっても、*linguistic pattern* と考えられる項目については、方言地図と同じように、地理的分布をもとに解釈が可能であることが示された。これは峰岸（2004）のいう「類型地理論的アプローチ」である。松本克己は、数詞体系、形容詞の品詞的タイプ、流音のタイプ、母音調和のタイプ、キョウダイ名ですでに実践し、世界の言語について調査しているが、地図は書いていない（松本2006）。

4. 広域言語地図の一般語彙項目の地図を読む

4.1. 広域言語地図の語彙項目

「太陽」や「月」のような通常の語彙項目の地図で、言語・言語群を越えて分布していると考えられる言語形式がある場合、以下のいずれかである。

- ①同系の言語における *cognates*（同根語）である
- ②*matter borrowing* すなわち借用語である
- ③*pattern borrowing* すなわち翻訳借用である

アジア言語地図の「太陽」の場合、①の同根語の例は、中国語とチベット・ビルマ語派、また、南アジアで見られるのみである。②の借用語の例は、漢語の東アジアへの拡散がある。③の翻訳借用にあたるのが、東南アジアに分布するインドネシア語の *mata hari* (*mata* 目 + *hari* 日) に類似した複合語である。「きょうだいの体系」で見たような分布の広がりには期待できないことがわかる。

4.2. アジア・アフリカ言語地図の動植物名

アジア・アフリカ言語地図の動植物名の分布についての研究 (Endo et al. 2024) において、私は地図の作成を担当し、何枚もの言語地図を描いたが、なかなかOKが出なかった。それは、各言語・言語群の代表語形に記号を与えたが、同じ記号が複数地点にあることがほとんどなかったからである。また、語形以外の特徴(例: 借用語)については、色分けや記号を用いていた。最終的に選択されたのは、①フランス言語地図の方式、すなわち、記号化せず、代表語形をそのまま地図に書き込むこと、②語形以外の特徴、たとえば、借用語・婉曲語法・文法性の有無・意味の拡張・ある意味の区別の有無などに注目し、色分けもしくは記号で示す、である。実際の言語地図を何枚か紹介しよう。

Fig. 11.1 Location of language families and language areas

図 6 (再掲) アジア・アフリカの言語・言語群 出典: Endo et al. (2024: 183)

図 20「ねずみ」の地図では、借用語 (青字)、(東アジアに分布する) 婉曲表現 (赤字)、(印欧語を含む西方の言語に分布する) 子ねずみとねずみの区別 (◆) が示されている。図 21「鶏」の地図では、(k-, t-, m-で始まる名称が多く) 鶏の鳴き声が起源のオノマトペであること、(離れたところに分布する) 「鳥」を表す一般名詞からの意味変化 (緑色)、(印欧語を含む西方の言語に分布する) めんどりとおんどりの区別 (赤色) が示されている。図 22「馬」の地図では、借用語 (青色) がアジア・アフリカの周辺部にあることから、その地域に馬が入ったのはかなり遅かったと考えられる。特に、オーストロネシア語族は英語・スペイン語からの借用であり、特にその歴史は浅いであろうと推定される。

このように、広域言語地図の一般語彙項目の場合、簡単に記号地図にしにくいことがわかった。

Fig. 11.2 Rat/mouse

図 20 アジア・アフリカ言語地図 「ねずみ」 出典：Endo et al. (2024:185)

Fig. 11.3 Chicken

図 21 アジア・アフリカ言語地図 「鶏」 出典：Endo et al. (2024: 186)

Fig. 11.4 Horse

図 22 アジア・アフリカ言語地図 「馬」 出典：Endo et al. (2024: 188)

5. ヨーロッパ言語地図を読む

広域言語地図の先駆であるヨーロッパ言語地図に学ぶべく、第1冊の解説の冒頭にある Alinei による Introduction を読んでみた。名称の分布を研究する onomasiology と意味の分布を研究する semasiology があるとあった (Alinei 1983: XX)。各項目の地図は名称の地図 (onomasiological map) か意味の地図 (semasiological map) かのどちらである。地図や解説の冒頭にどちらの地図であるか書いてあった。また、Alinei は、「太陽」や「月」は名称の地図だが、「月」を担当した Brozović は記号の選択に命名の動機づけ (motivation) を反映しているし、「太陽」を担当した Tuailon は必要に応じ、命名の動機づけについての情報を示している、と書いている (同上 XXVII)。また、動機づけの地図 (motivational map) は、それが明らかであるか疑わしいかにかかわらず地図化されていて、複合語が多い「虹」や「いなご・ぼった」は何枚もの semasiological map が作られている (同上 XXIV)。なお、Del Giudice and Brun-Trigaud (2024) は、日本とフランスの方言地図について動機づけ (linguistic motivation) の観点から比較している。たとえば、「かまきり」の命名において、日本とフランスで共通のものがあったり、その言語独自のものがあったりする。広域言語地図では、前節で示したように、名称において共通のものを見出しにくいことから、意味の地図あるいは動機づけの地図は疑いなく重要であると言えよう。

6.2 アジア言語地図の「太陽」の意味の総合図

図 23 アジア言語地図の言語・言語群

図 24 アジア言語地図 「太陽」の意味の総合図

図 24 は「太陽」の意味の総合図である。動機づけの地図 (motivational map) と言ってもよい。「太陽」の基本的な意味についてみると、「太陽 (sun)」の意味のみであるのはトゥングース語族、モンゴル語族、ニヴフ語で、アラビア語もほとんどがそうである。「日 (day)」の意味はアジアの広い地域に分布する。「日光 (sunlight)」と「昼間 (daytime)」の意味は「日」の近くにある。

語源的動機づけと考えられるのは、「空・天 (sky, heaven)」「暑い (hot)」「時間 (time)」「山 (mountain)」「神 (god)」である。その語がもともとこれらの意味をもっていたか、「太陽」を表す複合語の一部であったかである。

異なる語彙体系 (categorical system) については3例ある。韓国語では、「太陽」を表す語が「日」ではなく「年」を意味している。アイヌ語の「太陽」を表す語は「太陽」と「月」の双方を表す語に「昼」を表す修飾語がついた複合語である。モン・ミエン語族のある言語では「月」を表す修飾語がついた複音節語である。

6.3 アジアにおける「太陽」の様々な意味の分布

図 25 は「日 (day)」を意味する語の分布である。東南アジア付近が特に密で、ユーラシア大陸中央部から北辺にかけての広い範囲にも分布する。これらの語は「太陽」と「日」の両義をもつので、多義 (polysemy) ということになる。

図 25 アジアにおける「日」を意味する語の分布

図 26・27 は、「日光 (sunlight)」および「昼間 (daytime)」を意味する語の分布である。図 25 の「日」を意味する語の分布とほぼ重なるか、その近くに位置する。図 28-31 は、語源的動機づけの分布である。「空・天 (sky, heaven)」「時間 (time)」「暑い (hot)」「山 (mountain)」の地図である。これらも図 25 の「日」を意味する語の分布とほぼ重なるか、その近くに位置する。ヨーロッパ言語地図にも「暑い」はあるが、フランス国内であり、アジアの分布と同様に、限定された分布である。

多義の地域が、東南アジアを中心に、ユーラシア大陸から太平洋にかけて広く分布することに注意したい。

図 26 アジアにおける「日光」を意味する語の分布

図 27 アジアにおける「昼間」を意味する語の分布

図 28 アジアにおける「空・天」を意味する語の分布

図 29 アジアにおける「時間」を意味する語の分布

図 30 アジアにおける「暑い」を意味する語の分布

図 31 アジアにおける「山」を意味する語の分布

6.4 アジアの言語・言語群ごとの「太陽」の様々な意味の分布

ここでは、言語・言語群ごとに、意味に注目した地図を示す。それぞれで起きた変化の跡が読みとれる。

6.4.1 日本語と中国語

図 32 は、日本語・中国語に注目した「日」を意味する語の地図である。日本語で「日（ひ）」の分布が少ないが、漢語の「太陽」や敬語形の「おひさま」「日輪（様）」などが回答語形の多くを占めるためである。中国語では、多義の *ri* は南部に分布するだけで、2 音節語や擬人化された語が広い地域で使われている。日本語も中国語も、多義から単義へ変化したのである。

図 32 日本語と中国語における「日」を意味する語の分布

6.4.2 オーストロネシア語族

図 33 は、「日」と「光」という意味の分布を示す。図 34 は、*mata*「目」とその複合語の分布を示す。図 34 の複合語の分布は図 33 の分布よりも新しいと考えられる。同じく、多義から単義への変化の跡が見える。

6.4.3 オーストロアジア語族

図 35 は、「日」「空・天」「日・空・時間」「神」を意味する語の分布、図 36 は複合語の分布を示す。同じく、多義から単義への変化を示す。

6.4.4 クラ・ダイ語族

図 37 は、「日」と「時間」を意味する語の分布を示す。図 38 は、「目」+「日」複合語の分布を示す。多義から単義への変化の跡を示す。

6.4.5 チベット・ビルマ語派

図 39 は「日・住む」「日光・明るい」「空・天・雲」「(日) 没」を意味する語の分布である。図 40 は、チベット・ビルマ語派の分布域の南東部にある複合語の分布の拡大図である。「目」を含む複合語はほんの少ししかなく、ほとんどが「太陽」を意味する多様な語幹の組み合わせである。

図 36、図 38、図 40 の複合語の分布を並べてみると、つながっていることがわかる。

図 33 オーストロネシア語族の「日」と「光」を意味する語の分布

図 34 オーストロネシア語族の「太陽」における「目」とその複合語の分布

福嶋「広域言語地図をどう読むか」

図 35 オーストロアジア語族における「太陽」を表す語の意味の分布

図 36 オーストロアジア語族における「太陽」を表す複合語の分布

図 37 クラ・ダイ語族における「太陽」を表す語の意味の分布

図 38 クラ・ダイ語族における「目」+「日」複合語の分布

図 39 チベット・ビルマ語派における「太陽」を表す語の意味の分布

図 40 チベット・ビルマ語派における複合語の分布

6.4.6 チュルク語族

図 41 は、「太陽」と「日」の多義から「太陽」単義への変化を示している。

Saitô (2021: 48)によれば、「*kün* という語形がもともと『太陽』をあらわしており、『日』をあらわすように意味を拡張した」、また、「タイプ B の語 (*küneš* タイプ) がトルコ語、クリミアのタタール語、そしてチュヴァッシュ (Chuvash) でほとんど？専用で用いられている一方、タイプ A の語 (*kün* タイプ) が他の言語では「太陽」と「日」の両方で使われている」とある。

「目」+「日」複合語はかなり離れた Chulym○と Nogai○で使われている。Nogai はヨーロッパ言語地図で言及されている例だが、齋藤純男教授によりその存在が確認されたので、地図に加えた。Urban (2010) による世界の言語の調査で、このタイプの複合語は東南アジアとオセアニアにしかないことが確認されていたので、チュルク語族に、しかも 2 地点にあるというこの情報は貴重である。

図 41 チュルク語族における「太陽」を表す語

6.4.7 ウラル語族

図 42 は、ウラル語族の「日」を意味する語の分布を示す。周辺部の北方に分布するので、多義が古いと考えられる。

6.4.8 南アジア

図 43–46 は、各言語群における「太陽」の意味の分布を示す。図 43 はイラン語群の地図で、「日光」と「暑い」が分布する。図 44 はアーリア語群の地図で、「日光」「昼間」「山」「暑い」が分布する。図 45 はドラヴィダ語族の地図で、「時間」が分布する。図 46 はアンダマン諸語の地図で、「暑い」が分布する。

図 42 ウラル語族における「太陽」を表す語の意味の分布

図 43 イラン語群における「太陽」を表す語の意味の分布

図 44 アーリア語群における「太陽」を表す語の意味の分布

図 45 ドラヴィダ語族における「太陽」を表す語の意味の分布

図 46 アンダマン諸語における「太陽」を表す語の意味の分布

語彙類型論 (lexical typology) という分野があり、そこでは言語横断的に様々な意味変化のパターンを研究している (Juvonen 2016)。その中には、Sahul における「木」「たきぎ」「火事」の共語化についての地図を使った研究もあったが、地理言語学的な分析ではなかった (Schapper et al. 2016)。一方、意味変化のカタログを作ろうという動きもある (Zalizniak 2008)。広域言語地図の一般語彙項目の分析にあたっては、この分野に目配りすることが必要かもしれない。

著作権に関わる注記

元の地図データの作成を担当した「アジア地理言語学研究」および「アジア・アフリカ地理言語学研究」の共同研究者のお名前を以下に示して謝意を表する。

アジア言語地図の「太陽」

SHIRAISHI Hidetoshi (Nivkh), FUKAZAWA Mika (Ainu), KISHIE Shinsuke (Japanese), FUKUI Rei (Korean), UEYA Takashi, YAGI Kenji (Sinitic), TAGUCHI Yoshihisa (Hmong-Mien), ENDO Mitsuaki (Kra-Dai), SHIRAI Satoko, KURABE Keita, IWASA Kazue, SUZUKI Hiroyuki, EBIHARA Shiho (Tibeto-Burman), KONDO Mika (Austroasiatic), UTSUMI Atsuko (Austronesian), MATSUMOTO Ryo (Tungusic and Uralic), SAITÔ Yoshio (Mongolic and Turkic), YOSHIOKA Noboru (South Asia), NAGATO Youichi (Arabic)

アジア・アフリカ言語地図の動植物名、「きょうだいの体系」

ONO Chikako (Chukotko-Kamchatkan), FUKAZAWA Mika (Ainu), NAKAZAWA Kohei, YOKOHAMA Akiko, FUKUSHIMA Chitsuko (Japonic), FUKUI Rei (Korean), YAGI Kenji (Sinitic), TAGUCHI Yoshihisa and Baiyan Tang (Hmong-Mien), ENDO Mitsuaki, HIRANO Ayaka, and TOMITA Aika (Kra-Dai), EBIHARA Shiho, IWASA Kazue, KURABE Keita, SHIRAI Satoko, SUZUKI Hiroyuki (Tibeto-Burman), SHIMIZU Masaaki and MINEGISHI Makoto (Austroasiatic), UTSUMI Atsuko (Austronesian), MATSUMOTO Ryo (Tungusic and Uralic), SAITÔ Yoshio (Mongolic and Turkic), YOSHIOKA Noboru (South Asia), KODAMA Nozomi (Dravidian), IWASAKI Takamasa (Armenian and Iranian), SUZUKI Hiroyuki (Caucasian), NAGATO Youichi (Semitic), NAKAO Shuichiro (Nilo-Saharan), SHINAGAWA Daisuke and KOMORI Junko (Niger-Congo), KIMURA Kimihiko and NAKAGAWA Hiroshi (Kalahari Basin Area)

参考文献/References

- Alinei, Mario (1983) Introduction. In: Mario Alinei et al. (eds.) *Atlas Linguarum Europae*, Volume I: Premier fascicule, Commentaires, XV–XXXIX. Assen: Van Gorcum.
- Endo, Mitsuaki, Hiroyuki Suzuki, and Chitsuko Fukushima (2024) Chapter 11: Geographical Distribution of Animal and Crop Terms in Asian and African languages. In: Naoki Osada et al. (eds.) *Phylogeographic History of Plants and Animals Coexisting with Humans in Asia*, 181–208. Evolutionary Studies. Singapore: Springer. doi: https://doi.org/10.1007/978-981-97-6887-5_11
- Endo, Mitsuaki, Makoto Minegishi, Satoko Shirai, Hiroyuki Suzuki, and Keita Kurabe (eds.) (2021) *Linguistic Atlas of Asia*. Tokyo: Hituzi Syobo.
- Fukazawa, Mika (2024) Numeral systems in Asia and Africa: A geolinguistic approach to linguistic patterns. 『地理言語学研究』 *Studies in Geolinguistics* 4: 156–166. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948609>
- Fukushima, Chitsuko (2021) ‘Sun’ in Asia. In Mitsuaki Endo et al. (eds.) *Linguistic Atlas of Asia*, 18–21. Tokyo: Hituzi Syobo.
- Fukushima, Chitsuko (2022) Theoretical framework for system of ‘sibling’ terms. Paper presented at the 5th meeting of the ILCAA Joint Research Project: Studies in Asian and African Geolinguistics, Tokyo University of Foreign Studies and online, 23–24 July.
- Fukushima, Chitsuko (2023a) Overview of the system of ‘sibling’ terms. Paper presented at the 6th meeting of the ILCAA Joint Research Project: Studies in Asian and African Geolinguistics, Tokyo University of Foreign Studies and online, 25–26 March.
- Fukushima, Chitsuko (2023b) The geographical variation of the system of ‘sibling’ terms in Asia and Africa. Paper presented at the 10th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, Bucharest, Romania, 4–8 September.
- Fukushima, Chitsuko (2023c) Overview of the system of ‘sibling’ terms. In: Chitsuko Fukushima, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.) *Linguistic atlas of Asia and Africa III*, 3–8. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223731>
- Fukushima, Chitsuko (2023d) Geographical variation of system of ‘sibling’ terms in Asian and African languages. *Dialectologia et Geolinguistica* 31: 41–54. doi: <https://doi.org/10.1515/dialect-2023-0003>
- Fukushima, Chitsuko (2024a) Introduction: Geolinguistic approaches to linguistic patterns in Asia and Africa. *Studies in Geolinguistics* 4: 142–144. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948601>
- Fukushima, Chitsuko (2024b) Sibling terms in Asia and Africa: A geolinguistic approach to linguistic patterns. *Studies in Geolinguistics* 4: 145–155. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948605>
- Fukushima, Chitsuko (2025) Revisiting ‘Sun’ in the Linguistic Atlas of Asia: Focusing on semantic extensions and differentiation. Presented at the sixth International Conference of Asian Geolinguistics (ICAG-6) held on 5th May, 2025 at Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia and online.
- 福嶋秩子 (2025) 『月』の地理言語学的研究: LAA「太陽」の分析を参考に [A geolinguistic study on ‘moon’: with reference to the study on ‘sun’ in LAA]. Presented at the first meeting of ‘Afro-Eurasian Geolinguistics’ Joint Research Project at ILCAA, TUFS (2025.04-2028.03) held on 20th April, 2025, online.
- Fukushima, Chitsuko, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.) (2023) *Linguistic Atlas of Asia and Africa III*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223731>
- Del Giudice, Philippe and Guylaine Brun-Trigaud (2024) Linguistic motives common to Japanese and Romance dialects: Two examples with maps. *Studies in Geolinguistics* 4: 20–39. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948553>

- グロータース, W.A. (1976)「鳥瞰的広域言語地図と微細言語地図」『日本の方言地理学のために』48–77. 東京：平凡社.
- Juvonen, Päivi and Maria Koptjevskaja-Tamm (eds.) (2016) *The Lexical Typology of Semantic Shifts*. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton. doi: <https://doi.org/10.1515/9783110377675>
- Matras, Y. and J. Sakel (2007) Investigating the mechanisms of pattern replication in language convergence. *Studies in Language* 31: 829–865. doi: <https://doi.org/10.1075/sl.31.4.05mat>
- 松本克己 (2006)『世界言語への視座：歴史言語学と言語類型論』391–443. 東京：三省堂.
- 峰岸真琴 (2004)「言語の類型とその分布」『日本語学』Vol. 23, No.12, 56–64.
- Saitō, Yoshio (2021) ‘Sun’ in Mongolic and Turkic. In: M. Endo et al. (eds.), *Linguistic Atlas of Asia*, 48–49. Tokyo: Hituzi Syobo.
- Schapper, Antoinette, Lila San Roque and Rachel Hendery (2016) Tree, firewood, and fire in the languages of Sahul. In: Pivi Juvonen, and Maria Koptjevskaja-Tamm (eds.) *The Lexical Typology of Semantic Shifts*, 355–422. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton. doi: <https://doi.org/10.1515/9783110377675-012>
- 柴田武 (1968)『言語地理学の方法』東京：筑摩書房.
- 柴田武・東京大学言語学研究室学生有志編 (1977)『奄美徳之島のことば—分布から歴史へ』東京：秋山書店.
- Shirai, Satoko (2024) Alignment in Asia and Africa: A geolinguistic approach to linguistic patterns. *Studies in Geolinguistics* 4: 167–180. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948621>
- Suzuki, Hiroyuki (2024) Stop series in Asia and Africa: A geolinguistic approach to linguistic patterns. *Studies in Geolinguistics* 4: 181–202. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948632>
- Suzuki, Hiroyuki, Mika Fukazawa, Akiko Yokoyama and Mitsuaki Endo (eds.) (2022) *Linguistic atlas of Asia and Africa* Vol. 1. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7118188>
- Suzuki, Hiroyuki, Kohei Nakazawa and Mitsuaki Endo (eds.) (2023) *Linguistic atlas of Asia and Africa II*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754469>
- Tuaillon, G. (1983) Soleil: Commentaire. In: Mario Alinei et al. (eds.) *Atlas Linguarum Europae*, Volume I: Premier fascicule, Commentaires, 3–8. Assen: Van Gorcum.
- Urban, Matthias (2010) ‘Sun’ = ‘Eye of the Day’: A Linguistic Pattern of Southeast Asia and Oceania. *Oceanic Linguistics* 49(2): 568–579. URI: <https://www.jstor.org/stable/40983980>
- Zalizniak, Anna. A. (2008) A catalogue of semantic shifts: Towards a typology of semantic derivation. In: Martine Vanhove (ed.) *From Polysemy to Semantic Change: Towards a typology of lexical semantic associations*, 217–232. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. doi: <https://doi.org/10.1075/slcs.106.10zal>

出版情報

投稿受理日：2025年7月3日

採用決定日：2025年8月22日